

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Metsäperäisten maanparannusaineiden vaikutuksista varhaisperunapellossa tarvitaan lisää tutkimusta

Koska varhaisperunan kasvukausi Suomessa on lyhyt, vain 1,5-2 kuukautta, maa pysyy paljaana suurimman osan vuodesta, mikä altistaa sen eroosiolle. Siksi varhaisperunan viljelijät hyötyisivät viljelykäytännöistä, jotka voisivat estää mm. ravinteiden ja hiilen huuhtoumista. Aiemmat tulokset ovat osoittaneet, että sellutehtaiden sivuvirroista peräisin olevilla orgaanisilla maanparannusaineilla on mahdollisia positiivisia vaikutuksia maaperän rakenteeseen ja mikrobiologiaan. Varsinaissuomalaisella varhaisperunapellolla tutkittiin kolmen vuoden ajan kolmen eri maanparannusaineiksi kehitetyn kuitulietteen potentiaalisia hyödyllisiä vaikutuksia maaperään kolmen vuoden ajan: ravinneköyhä kuituliete (FB, jota kutsutaan myös "nollakuiduksi"), jakaksiravinnerikastalietettä, kompostoitu sellutehtaan liete (CPMS) ja kalkkistabiloitu sellutehtaan liete (LPMS). Tulosten perusteella metsäteollisuuden sivuvirtoihin

perustuvien kierrätettyjen orgaanisten maanparannusaineiden käyttöä suomalaisilla varhaisperunapelloilla ei voida suoraan suositella, koska ne aiheuttivat viljelijöille lisäkustannuksia pienentyneiden katetuottojen vuoksi. Tutkittujen lietekuitujen vaikutukset varhaisperunapellon maaperään olivat neutraaleja; siten niiden käyttö ei aiheuta ainakaan haittaa maaperän biologialle. Vaikka lyhytaikaisia vaikutuksia maaperän toimintaan tai biologiaan ei voitu havaita, pitkäaikaisia hyötyjä saattaa ilmetä, joten lisätutkimuksia tarvitaan. Orgaanisia sivuvirtoja maanparannusaineina täydentämään perinteisiä lannoitteita olisi tutkittava enemmän, koska niillä on potentiaalia tukea kiertotaloutta ja olla osa yleistä kansallista huoltovarmuutta.

1. Sellutehtaasta peräisin olevaa nollakuitua levitettyä suomalaiselle pellolle maanparannusaineeksi.

AVAINSANAT

Maanparannusaine, teollisuuden sivuvirta, varhaisperuna

KIRJOITTAJA

Krista Peltoniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
Sari Iivonen, Finnish Organic Research Institute/
 Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.